

FRANCIS HERBERT BRADLEY’DE DİN-AHLÂK İLİŞKİSİ¹

The Relation between Religion and Morality in Francis Herbert Bradley²

Nermin HANAY

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
nerminhanay@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7880-1160>

Özcan AKDAĞ

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı, Din Felsefesi Anabilim Dalı
ozcanakdag@erciyes.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7156-401X>

Özet

Din-ahlâk ilişkisi, insanın değerler dünyası ve aşkınlık fikriyle kurduğu bağı anlamak bakımından din felsefesinin temel problem alanlarından biridir. Bu ilişkinin felsefî olarak tutarlı biçimde tartışılabilmesi, din ve ahlâk fenomenlerinin hangi ontolojik düzeyde ve hangi epistemolojik imkân içinde temellendiğinin açıklığa kavuşturulmasını gerektirir. Ahlâkî yükümlülüğün kaynağı, dinî bilincin pratik hayattaki karşılığı, benliğin özgürlüğü ve insanın daha yüksek bir bütünlük fikriyle ilişkisi, bu zeminde birbirine bağlanan meselelerdir. Bu nedenle ahlâkın dinî olana mı, dinin ahlâkî alana mı ait olduğu sorusu, doğrudan cevaplandırılacak bir öncelik meselesinden çok, iki alanın Bradley sistemindeki statüsünü belirleme çabası içinde anlam kazanmaktadır. Bu makale, F. H. Bradley’nin din-ahlâk ilişkisine dair yaklaşımını görünüş-gerçeklik diyalektiği, Mutlak anlayışı, kendini gerçekleştirme ve “durumum ve görevlerim” etiği çerçevesinde ele almaktadır. Bradley açısından din ve ahlâk, sonlu bilincin Mutlak’a yönelim biçimleri olarak görünüş-tezahür alanına aittir. Ahlâk, benliğin toplumsal ilişkiler, görevler ve ideal bütünlük içinde kendisini gerçekleştirme çabasını ifade eder; din ise bu ahlâkî çabanın sonluluk, eksiklik ve tamamlanma arzusu içinde daha derin bir anlam ufkuna açıldığı pratik ve iradî tecrübe biçimi olarak belirir. Böylece din ve ahlâk arasındaki bağ, dışsal bir kaynak ilişkisi olmaktan ziyade, sonlu bilincin kendi sınırını aşma hareketi içinde kavranır. Makale bu ilişkiyi iki eksende incelemektedir. İlk olarak özgür irade ve ahlâkî sorumluluk problemi üzerinden Bradley’de benliğin bütün içindeki anlamı tartışılmakta, özgürlüğün, benliğin ahlâkî karakteri, iradesi ve kendini gerçekleştirme yönelimiyle birlikte düşünülmesi gerektiği gösterilmektedir. İkinci olarak “durumum ve görevlerim” etiği, ahlâkî deneyimin toplumsal ifadesi olarak ele alınmakta; bireyin aile, toplum, kurumlar ve tarih içinde kazandığı somut konumun ahlâkî yükümlülükle ilişkisi değerlendirilmektedir. Bu iki eksen birlikte düşünüldüğünde Bradley’de ahlâk, sahici dinî bilincin pratik görünümünü taşıırken, din, ahlâkî çabayı Mutlak ufkunda derinleştiren ve sonlu benliğin bütünlük arayışına yön veren bir bilinç formu olarak anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din Felsefesi, F. H. Bradley, Din, Ahlâk, Benlik

¹ Bu makale, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında hazırlanan “Francis Herbert Bradley’nin Din Felsefesi” başlıklı doktora tezimizden üretilmiştir.

² This article is derived from the doctoral dissertation titled “Francis Herbert Bradley’s Philosophy of Religion,” prepared in the Department of Philosophy and Religious Studies at the Institute of Social Sciences, Erciyes University.

Abstract

The relation between religion and morality is one of the central problems of the philosophy of religion, since it concerns the human relation to values and to the idea of transcendence. A philosophically coherent discussion of this relation requires clarifying the ontological level and the epistemological grounds on which the phenomena of religion and morality are based. The source of moral obligation, the practical expression of religious consciousness, the freedom of the self, and the human being's relation to a higher conception of wholeness are interconnected issues within this framework. For this reason, the question of whether morality belongs to the religious sphere or religion to the moral sphere gains its meaning not as a direct question of priority, but as part of the attempt to determine the status of both fields in Bradley's system. This article examines F. H. Bradley's approach to the relation between religion and morality within the framework of the appearance-reality dialectic, the concept of the Absolute, self-realization, and the ethics of "my station and its duties." For Bradley, religion and morality belong to the realm of appearance as forms in which finite consciousness is oriented toward the Absolute. Morality expresses the self's effort to realize itself within social relations, duties, and an ideal wholeness. Religion, in turn, appears as a practical and volitional form of experience in which this moral striving opens onto a deeper horizon of meaning through finitude, insufficiency, and the desire for completion. Thus, the bond between religion and morality is understood not as an external relation of source or derivation, but within the movement by which finite consciousness seeks to transcend its own limits. The article examines this relation along two axes. First, through the problem of free will and moral responsibility, it discusses the meaning of the self within the whole in Bradley's thought and shows that freedom should be understood together with the moral character, will, and self-realizing orientation of the self. Second, the ethics of "my station and its duties" is considered as the social expression of moral experience, and the article examines the relation between moral obligation and the concrete position acquired by the individual within family, society, institutions, and history. Taken together, these two axes show that, in Bradley, morality appears as the practical expression of genuine religious consciousness, while religion is understood as a form of consciousness that deepens moral striving within the horizon of the Absolute and directs the finite self toward the search for wholeness.

Keywords: Philosophy of Religion, F. H. Bradley, Religion, Morality, Self

GİRİŞ

Din-ahlâk ilişkisi, din felsefesinin en eski ve en canlı tartışma alanlarından biridir. Bu ilişkinin hangi yönde kurulacağı, büyük ölçüde din ve ahlâk fenomenlerinin ontolojik ve epistemolojik bakımdan nasıl konumlandırıldığına bağlıdır. Ahlâkî yükümlülüğün kaynağı Tanrı buyruğunda mı, aklın özerk yapısında mı, toplumsal yapının kurucu normlarında mı yoksa benliğin ideal doğrultuda kendini gerçekleştirme çabasında mı aranmalıdır? Din, ahlâkî hayatın temeli midir, yoksa ahlâkî hayat dinî bilincin dünyadaki somut görünüm alanlarından biri midir? Bu sorulara verilen cevaplar, yalnızca din ile ahlâk arasındaki ilişkinin yönünü değil, aynı zamanda insanın özgürlüğünü, sorumluluğunu, toplumsal aidiyetini ve aşkınlık fikriyle kurduğu bağı da belirler. Bu nedenle din-ahlâk ilişkisi, iki ayrı alanın dışsal biçimde karşılaştırıldığı sınırlı bir problem olmaktan çok, insanın kendisini hem değerler dünyasında hem de nihai anlam ufkunda nasıl kavradığına ilişkin daha geniş bir felsefî tartışmaya açıdır.

Bu makale, din-ahlâk ilişkisini İngiliz idealizminin önemli isimlerinden Francis Herbert Bradley'nin (ö. 1924) düşüncesi bağlamında ele almaktadır. Bradley'nin din ve ahlâk anlayışının ontolojik statüsünü belirleyen temel zemin, onun görünüş-gerçeklik diyalektiği ve Mutlak öğretisidir. Bradley açısından sonlu bilinç, dünyayı hazır ve parçalı olgular toplamı olarak kavramaz; her deneyim, daha geniş bir bütünlük ilişkisi

içinde anlam kazanır. Bu nedenle ahlâk, din, sanat, felsefe, benlik, toplum ve tarih gibi alanlar birbirinden kopuk gerçeklikler olarak değil, sonlu bilincin Mutlak karşısındaki farklı yönelim ve ifade biçimleri olarak belirir. Din ve ahlâk da bu bütüncül yapı içinde değerlendirilmelidir. Onların birbirine göre konumu, herhangi birinin diğerine dışsal bir kaynak veya basit bir sonuç olarak bağlanmasından önce, Bradley'nin sisteminde hangi gerçeklik düzeyine ait olduklarının ve hangi tecrübe biçimi içinde anlam kazandıklarının gösterilmesini gerektirir.

Bradley'nin metafizik sisteminde temel problem, çeşitliliğin birlik karşısındaki durumunu anlama meselesidir. O, *Appearance and Reality* eserinde çokluk, ilişki ve bağıntı problemleri üzerinden geliştirdiği eleştiriyi plüralist metafiziğin yetersizliğini göstermiş, gerçekliği monist bir bütünlük içinde düşünmüş ve bu temel mantık zemininde felsefesini inşa etmiştir. Ona göre metafizik, mantığın doğal bir sonucudur.³ Bu bakışla ortaya konan metafizik, görünüşlerin ardındaki gerçekliğin bilinmesini, ilk ilke ya da nihai hakikatin arayışını ve parçalardan ziyade bütünü kavramayı amaçlar.⁴ Bu bakımdan Bradley için Mutlak/Bütün, bağımsız gerçeklerin toplamı olarak görülmez, parçaların ancak bütünle ilişkileri içinde anlam kazandığı nihai gerçeklik ufkudur. Bradley, gerçekliğin tekçi-monist bir yapıya sahip olduğunu savunur. Ona göre Mutlak, çokluk değildir, bağımsız gerçekler yoktur. Böylece monizme giden iki yol vardır: Birincisi ve açık olanı: Birden fazla şey olsaydı, aralarında en azından farklı olma ilişkisi bulunurdu. Ancak Bradley ilişkilerin nihai gerçekliğini reddettiği için farklı şeyler de olamaz. İkincisi, daha incelikli olan “içsellik doktrini”dir: Bir şeyin içinde bulunduğu her ilişki, o şeyin doğasının bir parçasıdır. Bu durumda herhangi bir şeyin doğası, diğer her şeyin her özelliğine bağlı hale gelir ki bu da monizmi zorunlu kılar. Bu durumda, Mutlak'ın/Bütün'ün altında kalan ve ondan soyutlanan her şey gibi din de ilişkiseldir, özünde çelişkilidir ve bu nedenle bir tezahür biçimidir.⁵

Görüldüğü üzere bu metafizik arka plan, onun din hakkındaki açıklamalarını da doğrudan belirlemektedir. Din, Mutlak'ın kavramsal ve eksiksiz bilgisi değil, sonlu bilincin Mutlak'la ilişki kurma çabasının görünüş alanındaki yüksek ve anlamlı hakikat biçimlerinden biridir. Bu nedenle din, çelişkiler barındırsa da değersiz görülmez. Tıpkı zaman, mekân, benlik, dinlerin şahıs Tanrı tasavvuru ve ahlâk gibi din de kendi düzeyinde belirli bir doğruluk derecesine ve hakikat düzeyine sahiptir.

Bradley'ye göre dinin çelişkili yapısı, onun hem teorik hem de pratik mahiyetinden kaynaklanır. Din, insan ile ilahî olan arasında bir birlik kurar; fakat bu birliği ifade edebilmek için aynı zamanda ayrımı da korumak zorunda kalır. Dindar bilinç, ideal olanı hem hâlihazırda gerçekleşmiş bir hakikat hem de ulaşılması gereken bir amaç olarak yaşar. Bradley bunu “benlik bir yandan mükemmel olmaya çabalar, öte yandan da kendi tamamlanmasının zaten gerçekleşmiş olduğunu bilir.”⁶ sözleriyle ifade eder. Bu durum, bilinci sürekli bir duygusal salınım⁷ zorlar. Bu nedenle dinî bilinçte iman, yalnızca bilişsel bir kabul değil, iradî ve pratik bir yöneliştir. Bradley imanı “irademin belirli bir nesne ile özdeşleştirilmesi”⁸ olarak tanımlarken dinin teorik bilgidен çok eylem, irade ve yaşantı alanına ait olduğunu vurgular. Bu vurgu, onun din ile felsefe arasında

³ J.W. Allard, *The Logical Foundations of Bradley's Metaphysics: Judgment, Inference, and Truth* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 213.

⁴ F. H. Bradley, *The Principles of Logic* (London: Kegan Paul, Trench & Co., 1883), 4-5.

⁵ Bradley, *Appearance and Reality*, 400-405.

⁶ Bradley, *Appearance and Reality*, 390.

⁷ Bradley, *Appearance and Reality*, 392.

⁸ F. H. Bradley, *Essays on Truth and Reality* (London: Clarendon Press, 1914), 24.

yaptığı ayrımın da temelidir; felsefe teorik kavrayışa yönelirken din, sonlu benliğin pratik ve varoluşsal yönelimi olarak ortaya çıkar.

Bradley'nin İngiliz idealizmi içindeki yeri bu açıdan dikkat çekicidir. T. H. Green (ö. 1882), Edward Caird (ö. 1908), Henry Jones (ö. 1922) ve Bernard Bosanquet (ö. 1923) gibi İngiliz idealistleri, dinî bilinci çoğu zaman ahlâkî hayat, ortak iyi ve Mutlak idealizm ufku içinde yorumlamışlardır. Bu gelenekte felsefe, etik, din ve siyaset birbirinden bağımsız disiplinler olarak düşünülmez; insan tecrübesinin bütünlüğü içinde birbirini tamamlayan alanlar olarak kavranır. Bradley de bu bütüncül idealist mirasın içinden konuşur; fakat din, ahlâk ve metafizik arasındaki ilişkiyi doğrudan özdeşlikler üzerinden kurmaz. Her bir alanın kendi sınırını, değerini ve Mutlak karşısındaki konumunu belirginleştirmeye çalışır. Onun düşüncesinde din, felsefenin tamamlanmış hâli ya da metafiziğin doğrudan teolojik karşılığı değildir; ahlâkî ve pratik hayatla derinden ilişkili olmakla birlikte kendine özgü bir bilinç ve tecrübe biçimidir.

Bu çerçevede Bradley'de ahlâk, dışsal bir buyruk düzenine indirgenmiş normlar sistemi olarak kurulmaz. Ahlâkî hayat, sonlu benliğin kendisini gerçekleştirme çabasıdır. Benlik, kendisini soyut bir bireysellik içinde değil; aile, toplum, kurumlar, tarih ve gelenek içinde bulur. Bu bakımdan ahlâkî, toplumsal dünyanın dışında tasarlanan saf bir iç yasa olarak görmek, değerlerin içi boşaltır. Ahlâk somut ilişkiler içinde şekillenen bir yaşam biçimi olarak açığa çıkar. Bununla birlikte Bradley'nin ahlâk anlayışında toplum, mevcut hâliyle nihai ölçüt konumuna yerleşmez. Toplumsal dünya, ahlâkî benliğin kendisini gerçekleştirdiği zemin olarak önem kazanır; fakat bu zemin, daha yüksek bir ideal bütünlük fikriyle birlikte düşünülür. “Durumum ve görevlerim” etiği tam da bu noktada anlam kazanır: birey, kendi konumu içinde görev üstlenir; fakat bu görevlerin ahlâkî anlamı ancak daha geniş bir bütünlükle ilişkisi içinde kavranır.

Bradley'nin *Ethical Studies* eseri, insanlara doğrudan ne yapmaları gerektiğini söyleyen normatif bir etik metin olmaktan çok, ahlâklılığın doğasına ilişkin yetersiz görüşleri eleştirel biçimde sınavan diyalektik bir çalışmadır. Bradley, eserin başında “Niçin ahlâklı olmalıyım?” sorusunu merkeze alır ve ahlâklılığın kendini gerçekleştirme düşüncesiyle hangi anlamda ilişkilendirilebileceğini tartışır. Bu nedenle metin, ahlâkî kapalı bir etik problem olarak ele almakla yetinmez; ahlâkın dinle ilişkisini ve nihayet dinin felsefe karşısındaki konumunu da içine alan daha geniş bir metafizik sorgulamaya açılır. Dolayısıyla Wollheim'in, Bradley'nin düşünme tarzına ilişkin “Bradley düşüncesi başından sonuna değin ilhâm kaynağı bakımından kritik olup, bir dizi inkârlar, olumsuzlamalar, reddetmeler üzerine inşa edilmiştir.”⁹ diyerek belirttiği üzere Bradley'nin düşünme tarzı başından sonuna eleştirel bir nitelik taşır; bu eleştirel düşünme, *Ethical Studies*'de hazcılık, soyut ödev ahlâkî, toplumsal görev ve ideal ahlâk uğrakları üzerinden görünür hâle gelir.

Bradley açısından ahlâk, kendi içinde önemli bir doğruluk ve değer taşımakla birlikte nihai tamamlanmayı kendi sınırları içinde bulamaz. Ahlâkî bilinç, eksiklik, yükümlülük ve gerçekleşmemiş ideal düşüncesiyle hareket eder. Bu nedenle ahlâk, insanı daha yüksek bir bütünlük arayışına sevk eder. Bradley'e göre ahlâk, “onu mümkün kılan şeyin ortadan kalkmasını hedefler”¹⁰ ve “hiç kimse tam anlamıyla ahlâkî olmamıştır ve olamaz; eğer olsaydı artık ahlâkî olmazdı. Eksikliğin olmadığı yerde ‘olmalı’ yoktur; ‘olmalı’nın olmadığı yerde ise ahlâk yoktur.”¹¹ Ahlâk bu nedenle özünde çelişkilidir, çelişkiden doğar ve bir çözüm talep eder. İşte bu çözüm, Bradley için dindir: “Ahlâk üzerine düşünmek bizi onun ötesine götürür... Kısacası bizi dinî bir bakış açısının zorunluluğunu görmeye götürür...”

⁹ Richard Wollheim, *F. H. Bradley* (Harmondsworth: Penguin, 1969), 17.

¹⁰ Bradley, *Ethical Studies*, 234.

¹¹ Bradley, *Ethical Studies*, 234.

Ahlâk dine varır.”¹² Din, ahlâkın kendi içinde çözemediği bu paradoksu aşan bir düzeyi temsil eder. Bradley’nin “Ahlâk dine varır” ifadesi, ahlâkın tek başına değeri olmadığı anlamına gelmez; ahlâkî hayatın kendi sınırını fark ederek daha kuşatıcı bir dinî-metafizik ufka açıldığını gösterir. Din burada ahlâkın dışsal temeli değildir, dinin ahlâkî çabanın sonlu benliği aşan anlamını derinleştiren bir yönelim olduğu anlaşılmaktadır. Bradley dinî bilincin hedefinin gerçekliği ima ettiğini kabul etmekle birlikte bunu Tanrı’nın varlığı için geçerli bir kanıt saymaz.¹³ Bunun iki nedeni vardır. Birincisi bu sonuç teorik değil, ahlâkî ya da pratik bir sonuçtur; oysa Bradley’ye göre din ile felsefe ayrı alanlara aittir ve dinin sonuçlarını felsefeye dayatma hakkı yoktur. İkincisi ise, görüldüğü üzere dinin bizi varsaymaya zorladığı şeyin kendi içinde çelişkili olmasıdır. Bu nedenle bu argüman gerçek bir ontolojik kanıtın gerektirdiği entelektüel tatmini sağlayamaz.¹⁴

Bu noktada Bradley için felsefe ile din arasındaki temel ayrım, din-ahlak ilişkisini anlamamıza da yardımcı olur. Şöyle ki onun çağdaşı olan diğer idealistler felsefenin dinin doruk noktası olduğunu savunmalarına karşın Bradley’de din ve felsefe teorik ve pratik olarak birbirinden ayrılmaktadır. Zira bu ayrımında felsefe teorik alana, din ise pratik bir alana aittir. Bu ayrımın olumlu ve olumsuz olmak üzere iki önemli sonucu vardır: Olumsuz anlamda din, öncelikle dünyayı tasvir etme girişimi değildir. Bradley bu noktada diğer idealistlerden daha ileri giderek “Din, herhangi bir nesnenin salt bilgisi ya da tefekkürü değildir. Ne yalnızca felsefedir ne de sanat; çünkü yalnızca anlama değildir”¹⁵ der. Olumlu anlamda ise din, pasif ve bilişsel değil, aktif ve iradî bir şeydir. Bradley, “Din özünde bir eylemdir”¹⁶ ve “var olmak için din eylemek zorundadır”¹⁷ sözleriyle bu aktif karakteri vurgular.

Bu çalışmanın temel sorusu da bu noktada şekillenmektedir: Bradley’nin din anlayışı, İngiliz idealizminin bütüncül felsefe tasavvuru içinde ahlâkî hayat, ortak iyi ve bireyin kendini gerçekleştirme bakımından nasıl yorumlanabilir? Bu soru, bir yanda İngiliz idealizminin tarihsel zeminini, diğer yanda dinî bilinç, ahlâkî özne, sonluluk ve ortak iyi kavramları arasındaki felsefi ilişkiyi birlikte dikkate almayı gerektirir. Makale, bu ilişkiyi iki ana ekseninde tartışacaktır. İlk olarak özgür irade ve ahlâkî sorumluluk problemi üzerinden benliğin bütün içindeki anlamı ele alınacaktır. İkinci olarak “durumum ve görevlerim” etiği, ahlâkî deneyimin toplumsal ifadesi olarak değerlendirilecektir. Böylece Bradley’de ahlâkın dinî bilincin pratik görünümünü taşıdığı; dinin ise ahlâkî çabayı Mutlak ufkunda derinleştiren bir yönelim alanı olarak açığa çıktığı gösterilmeye çalışılacaktır.

1. Özgür İrade ve Ahlâkî Sorumluluk: “Benlik”in Bütün İçindeki Anlamı

Din felsefesinde özgür irade meselesi, insanın kendi eylemlerinin faili olup olmadığına ilişkin teorik bir soru olarak başlamakta; sonrasında ise ahlâkî sorumluluk, kötülük, ilahî bilgi, ilahî kudret ve insanın dinî konumu gibi daha geniş problemlere açılmaktadır. İnsan eylemlerinin evrendeki nedensel düzenin bir parçası olması, iradenin anlamını güçlendirmekte; buna karşılık insanın tümüyle nedensiz ya da rastlantısal biçimde eylediğini varsaymak da ahlâkî sorumluluğu temellendirme bakımından yeterli görünmemektedir. Bu sebeple özgür irade tartışması, felsefe tarihinde çoğu kez determinizm ve indeterminizm bakış açıları

¹² Bradley, *Ethical Studies*, 314; Bradley, *Appearance and Reality*, 393.

¹³ Bradley, *Appearance and Reality*, 132.

¹⁴ Mander, “Bradley’s Philosophy of Religion”, 291.

¹⁵ F. H. Bradley, *Ethical Studies* (London: Oxford University Press, 1927), 315.

¹⁶ Bradley, *Ethical Studies*, 315.

¹⁷ Bradley, *Ethical Studies*, 333.

arasında yürütülmekte; din felsefesinde ise kötülük problemiyle birleşerek daha keskin bir anlam kazanmaktadır.

Kötülük problemi bağlamında özgür irade savunması, özellikle teistik düşünce açısından önemli bir açıklama imkânı sunmaktadır. Klasik ateistik itiraz, mutlak iyi, mutlak kudret ve mutlak bilgi sahibi Tanrı fikri ile dünyada tecrübe edilen kötülüğün birlikte düşünülemediği iddiasına dayanmaktadır. Buna karşı geliştirilen özgür irade savunması, ahlâkî kötülüğün Tanrı'dan değil, özgür failerin yanlış eylemlerinden kaynaklandığını göstermeye çalışmaktadır. Böylece özgür irade, teistik düşüncede ahlâkî kötülüğün açıklanması için merkezi bir savunma ilkesine dönüşmektedir. Ahlâkî kötülük, insanın özgür iradesini kötüye kullanmasından doğan; yalan, zulüm, öldürme, haksızlık gibi eylemleri içeren bir kötülük türüdür.¹⁸ Plantinga çizgisinde geliştirilen özgür irade savunması bu noktada belirleyici bir argüman sunar. Bu savunmaya göre Tanrı'nın özgür failer yaratması, onların ahlâkî iyiliği gerçekleştirebilme imkânı kadar ahlâkî kötülüğe yönelebilmeye imkânını da beraberinde getirmektedir. Tanrı'nın insanı daima iyi olanı yapacak biçimde belirlemesi, onu özgür fail olmaktan çıkararak Tanrı tarafından nedenlenmiş eylemleri yerine getiren yarı-otomat bir varlık hâline getirmektedir. Plantinga'ya göre böyle bir varlığa ahlâkî sorumluluk yüklemek de makul bir şekilde savunulamamaktadır.¹⁹ Bu açıklama, özgür irade savunmasının klasik teistik bağlamını göstermesi bakımından önemlidir.

Determinist bir evren tasavvurunda insan eylemlerinin hangi ölçüde belirlenmiş olduğu ve buna rağmen özgür iradede söz edilip edilemeyeceği, problemin merkezinde yer almaktadır. Bu tartışma, bağdaşırcılık ve bağdaşmazcılık olarak adlandırılan iki temel yaklaşım üzerinden şekillenmektedir. Bağdaşırcılık, belirlenmiş bir evrende de özgür iradenin anlamlı kalabileceğini savunurken; bağdaşmazcılık, özgür irade ile determinizmin aynı anda savunulamayacağını ileri sürmektedir.²⁰

Determinist-indeterminist evren tasavvurları arasındaki gerilim ve kötülük problemi tartışması ile özgür irade savunusunun klasik teistik bağlamını göstermesi bakımından önemlidir. Fakat Bradley'nin özgür irade tartışmasına doğrudan bu çizgiden dâhil olduğunu söylemek mümkün gözükmemektedir. Bradley'nin ilgisi Tanrı'nın kötülüğe niçin müsaade ettiğini açıklayan bir savunma kurmaktan çok, metafizikçi bir yaklaşımla konuyu benlik üzerinden ele almaktadır. O, ahlâkî sorumluluğun hangi tür bir benlik, karakter ve eylem anlayışıyla mümkün olduğunu göstermeye yönelmektedir. Bu nedenle Bradley'de özgür irade problemi, öncelikle teodise bağlamında değil, ahlâkî failin benlik kuruluşu bağlamında ele alınmalıdır.

Bradley'nin *Ethical Studies*'teki ilk denemesi bu yönelimi açık biçimde gösterir. "The Vulgar Notion of Responsibility in Connection with the Theories of Free-Will and Necessity"²¹ başlıklı denemede Bradley, sorumluluğun ne olduğuna dair soyut bir metafizik sistem kurmaktan ziyade, sıradan ahlâkî bilincin bir kişiyi hangi koşullarda sorumlu gördüğünü tartışmaktadır. Bu ilk makalesinde temel meselesi, özgür irade ve zorunluluk teorilerinin, sıradan insanların sorumluluk anlayışıyla ne ölçüde örtüştüğünü sorgulamaktır. Bu açıdan Bradley'nin hem mutlak tesadüfçülüğe dayanan özgür irade anlayışına hem de insanı mekanik bir nedensellik zincirinin pasif parçası hâline getiren katı zorunlulukçuluğa mesafeli durduğunu söylemek mümkündür.

¹⁸ Akdağ, *Kötülük Problemi*, 32; Akdağ, *Din Felsefesi*, 140.

¹⁹ Akdağ, *Kötülük Problemi*, 83.

²⁰ Özcan Akdağ, *Kötülük Problemi ve Özgür İrade Savunması* (Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006), 48-49.

²¹ Bradley, *Ethical Studies*, 1-52.

Bradley'nin indeterminist özgürlük anlayışına yönelttiği eleştiri burada belirleyicidir. Ona göre özgürlüğü failin ahlâkî karakterinden, yani benliğin süreklilik taşıyan irade yapısı ve yerleşik yönelimlerinden kopuk bir seçme imkânı olarak düşünmek, sorumluluğu güvence altına almaz; aksine onu rastlantıya teslim eder. Bradley'nin ifadesiyle “Karakter ile eylemler arasında gerçek ve rasyonel bir bağlantı yoksa [...] istemeler olumsaldır.”²² Bu nedenle bir eylemin faile ait sayılabilmesi, eylem ile failin ahlâkî yapısı arasında rasyonel bir bağ bulunmasına bağlıdır. Eğer failin ne yapacağı, onun iradesinden ve benlik sürekliliğinden ve yerleşik yönelimlerinden bütünüyle kopuksa, söz konusu eylem artık ahlâkî failin ifadesi olmaktan çıkar. Bradley'ye göre indeterminist özgür irade öğretisi, dışsal zorunluluktan kaçmaya çalışırken bu kez eylemi şansın alanına bırakır. Nitekim o, bunu şöyle dile getirmektedir: “Özgür irade öğretisi dışsal zorunluluk biçiminden kaçtığı irrasyonel bağlantıyı, bu kez şans biçiminde yeniden kurmuş olur.”²³ Böylece irade, belirli bir ahlâkî özneye ait olmaktan çıkarak hiçbir şeyi gerçekten irade etmeyen boş bir soyutlamaya dönüşür; bu da ahlâkî failin rasyonelliğini zayıflatır.

Bu eleştiri, Bradley'nin özgürlük anlayışını rastlantı fikrinden bilinçli biçimde ayırdığını göstermektedir. Ona göre bir kişiyi sorumlu kılan şey, her durumda bambaşka şekilde davranabilme ihtimalinin soyut olarak açık bulunması değildir; kişinin eylemini kendi karakteriyle, iradesiyle ve benlik sürekliliğiyle taşımasıdır. Bradley'de sıradan bilinç de aslında böyle işlemektedir. Bir insanın yakınına tanınması, onun belirli bir durumda nasıl davranacağını öngörmesi, o kişinin özgürlüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Aksine “senin böyle bir şeyi yapmayacağını bilirdim” ya da “beni daha iyi tanımalıydın” gibi gündelik ifadeler, karakter ile sorumluluk arasındaki bağı göstermektedir. Bradley bu bağlamda bir kişiye en ağır suçları işleyebilme ihtimalinin her an açık olduğunu söylemenin sıradan ahlâkî bilinç tarafından kabul edilmeyeceğini belirtmektedir. Ahlâkî fail, eylemleri karakterinden tümüyle kopuk olan bir varlık değildir; böyle bir varlık sorumluluğun taşıyıcısı olmaktan ziyade ahlâkî alanın dışına düşmektedir.²⁴

Burada Bradley'nin pozisyonunu kaba bir determinizm olarak okumak yanıltıcıdır. Çünkü o, karakterin önemini vurgularken insanı mekanik bir nedensellik zincirine indirgememektedir. Ona göre karakter, donmuş ve değişmez bir öz değildir; kişinin tarihsel, toplumsal ve iradî varoluşu içinde biçimlenen dinamik bir yapıdır. Bu nedenle özgürlük, karakterden bağımsız bir seçim boşluğunda değil, karakterin ahlâkî olarak biçimlenmesi ve failin kendisini bu biçimlenme sürecinde etkin kılmasıyla anlaşılmalıdır. Bradley'nin “compulsion” yani zorlama analizinin önemi de burada ifade edilmelidir. Eylem dışsal zorlamanın ürünü olduğunda, onun faile ahlâkî anlamda atfedilmesi güçleşmektedir. Buna karşılık eylem, failin iradesinden ve karakterinden doğuyorsa, belirli bir nedensel süreklilik içinde gerçekleşmiş olması onu sorumluluk alanının dışına çıkarmamaktadır. Determinizm ise insan iradesini fiziksel dünyanın bir parçası olarak görür ve onu mekanik metaforlarla (itme, çekme, kuvvetlerin bileşkesi) açıklar. Bu teori, eylemin merkezindeki ben (özne) faktörünü tamamen göz ardı ederek benliği sadece birbiri ardına gelen duyum ve düşüncelerin bir koleksiyonu seviyesine indirger. Kişisel kimliği ve irade birliğini bu şekilde parçalaması, ahlâkî sorumluluğun en temel şartı olan failin eylemiyle özdeş olması ilkesini imkânsız kılar.²⁵

Bradley'ye göre iki teori de sıradan insanın “ceza, hak edildiği için verilir” inancıyla çatışmaktadır. Deterministler cezayı sadece toplumu korumak veya faili ıslah etmek için bir ilaç gibi görürken; bu yaklaşım, cezanın özünde yatan adalet ve suçluluk bağı kopardığı için sıradan ahlâk anlayışı tarafından reddedilir.²⁶ Dolayısıyla her iki düşünce de ya iradeyi rasyonel bir içerikten yoksun bırakarak

²² Bradley, *Ethical Studies*, 11.

²³ Bradley, *Ethical Studies*, 11.

²⁴ Bradley, *Ethical Studies*, 12.

²⁵ Bradley, *Ethical Studies*, 33.

²⁶ Bradley, *Ethical Studies*, 29-30.

(indeterminizm) ya da failin kendisini mekanik bir sürece indirgeyerek (determinizm) rasyonel ahlâkî dünyayı açıklamada yetersiz kalmaktadır.²⁷

Bradley'nin özgürlük anlayışı, *Ethical Studies*'in sonunda yer alan "Freedom" kısmında daha açık bir biçim kazanır. Burada Bradley, özgürlüğü bütün bağlardan kurtuluş olarak düşünen negatif özgürlük anlayışının temelsiz olduğunu ileri sürmektedir. Özgürlük "-den özgür olmak" anlamında sonuna kadar götürüldüğünde, insanlardan, yasadan, ahlâktan, düşünceden, duyudan ve her türlü belirlenimden bağımsızlık anlamına gelir. Böyle bir özgürlük ise gerçek bir varoluş tarzı değil, soyut bir hiçliktir. Bradley'nin ifadesiyle "Tam anlamıyla özgür olan yalnızca hiçliktir; bu tür bir özgürlük soyut hiçlikten ibarettir."²⁸ Dolayısıyla özgürlük, herhangi bir bağdan arınmış boş bir imkân alanı değil; benliğin kendi doğasını, kendi idealini ve kendi bütünsel yönelimini eylemde gerçekleştirmesidir.

Bu nokta Bradley'nin ahlâk anlayışındaki *kendini gerçekleştirme* (self-realization) kavramıyla yakından ilgilidir. *Ethical Studies*'in "Why Should I be Moral?"²⁹ adlı ikinci denemesinde neden ahlâklı olmalıyım sorusunu ele alır. Bradley'ye göre, "Niçin ahlâklı olmalıyım?" sorusu doğal, ancak tuhaf görünen bir sorudur. Zira ahlâklılık, kendisine yalnızca başka bir şeyden dolayı iyi olarak yöneldiğimizde asla gereği gibi anlaşılabilir. Ahlâklılık, başka bir şey için bir araç konumunda değildir, bizzat kendisi için istenen bir amaçtır. Değeri indirgenildiğinde ortadan kaybolur; onu korumak için yalnızca kullanmak değil, istemek gerekir.³⁰ Bradley'ye göre ahlâk, "olan" (is) ile "olması gereken" (ought) arasındaki bitmek bilmeyen bir çatışmadır. Bu düzeyde yapılan ahlâkî yargılar her zaman parçalı kalır çünkü ahlâk, özü gereği henüz tamamlanmamış bir süreçtir.³¹

"Niçin ahlâklı olmalıyım?" sorusunun değerlendirilmesi Bradley'nin öncelikli ilgi alanı içindedir; bu sorudan hareketle ahlâkî hayatın amacı, benliğin kendisini bir bütün olarak gerçekleştirmesi şeklinde belirlenmektedir. Bu soru doğal bir soru görünümünde olsa da, burada Bradley bir septiğin "Onda benim için ne var?" sorusunu soran bilme isteğini gündeme getirerek, bu sorudan sakınılması gerektiğini, bu soruya yanıt arama girişiminin ahlâklılığı yalnızca kişisel ilgi ve çıkarlara indirgeyeceğini, ahlâkî kişinin böyle bir soru sormaya ihtiyaç duymayacağını savunmaktadır. Bu durumda "Niçin ahlâklı olmalıyım? sorusunun olası olumlu bir yanıtı yoktur. "Soru, ahlâkın kendi içinde bir amacı var mıdır? sorusuna eşdeğer olmadıkça anlamdan yoksun bir sorudur ve ahlâklılık kendi içinde bir amaca sahipse eğer, bu amaç ne tür bir amaç olacaktır? Ahlâklılık, insan açısından "amaç" ile aynı şey midir? Eğer böyleyse ikisi değiştirilebilir durumdadır; ya da ahlâklılık kendisinden daha kapsamlı olan bir amacın ögesi midir? O tüm bakış açılarından nihai amaç mıdır ya da bütüne ilişkin bir görüş müdür?"³² gibi soruları gündeme getiren Bradley, bunların yanıtı kolay sorular olmadığını ve onları henüz tartışmayacağını ifade etse de, ahlâklılığın kendi içindeki amacı açısından en genel ifade olarak "kendini-gerçekleştirme" vurgusu yapmaktadır. Bradley'nin ifadesiyle "...ahlâkî amaç, benliğin kendisini bir bütün olarak gerçekleştirmesidir" ve yine "Kendinizi keşfedin, kendinizi bir bütün olarak keşfedin"³³ çağrısı sadece "bir bütün ol" demek değildir, aksine "sonsuz bir bütün ol" demektir. Bu ifade aynı zamanda ahlâkın benlik'in keyfi arzularının anlık isteklerinin toplamı

²⁷ Bradley, *Ethical Studies*, 37.

²⁸ Bradley, *Ethical Studies*, 51.

²⁹ Bradley, *Ethical Studies*, 53-77.

³⁰ Bradley, *Ethical Studies*, 53.

³¹ Bradley, *Ethical Studies*, 279.

³² Bradley, *Ethical Studies*, 59.

³³ Bradley, *Ethical Studies*, 59,67.

olarak açıklanamayacağını göstermektedir. Ahlâk, başka bir şeye (örneğin hazza) ulaşmak için bir araç değildir; kendini gerçekleştirme eyleminin kendisi ahlâkî iyidir.

Bradley, hazcılığı eleştirirken benliği hazların ardışık toplamına indirgemeyi reddetmekte; Kantçı biçimciliği eleştirirken de ahlâkî hayatın içeriksiz bir yasa formundan ibaret kalamayacağına işaret etmektedir. Ona göre ahlâkî benlik, bireysel yönelim ile evrensel bütünlüğün, kişisel karakter ile daha geniş ahlâkî hayatın kesiştiği yerde oluşur.

Bu bağlamda “bütün” kavramı özellikle önemli hale gelmektedir. Bradley’de bütün, yalnızca toplum anlamına gelmez; fakat toplum, benliğin bütünle ilişki kurduğu ilk somut alandır. Kişi kendisini boşlukta, soyut bir bireysellik içinde bulmamakta; aile, toplum, kurum, meslek, tarih, dil ve ortak iyi fikri, benliğin somut olarak şekillendiği alanlar olarak kaçınılmazdır. Bu nedenle özgür irade, bireyin bütün bağlarından sıyrılarak kendi içine kapanması değil; kendi konumunu, ilişkilerini ve sorumluluklarını bilinçli biçimde üstlenerek daha bütünlüklü bir benlik hâline gelmesidir. Bu bütünlük fikri, Bradley’nin beşinci denemesinde toplumsal bir anlam kazanmaktadır. “My Station and Its Duties”³⁴ başlığı altında geliştirdiği düşünceye göre kişi, kendisini soyut bir birey olarak değil, sosyal organizmanın bir üyesi olarak kavradığında ahlâkî konumunu bulabilmektedir. Bradley’nin “durumunuzu ve onun görevlerini, toplumsal organizmadaki organ olarak işlevimizi bulduğumuzda kendimizi bulmuş oluruz.”³⁵ ifadesi bu düşüncenin en yetkin halidir.

Bununla birlikte “durumum ve görevlerim” düşüncesine, bu başlıkta yalnızca özgür irade ve sorumluluk tartışmasının doğal uzantısı olarak değinilmektedir. Çünkü ahlâkî yükümlülüğün kaynağı, toplumsal buyruk teorileri, Green ile Bradley arasındaki ayrım ve “my station and its duties” öğretisinin ayrıntılı çözümlemesi bir sonraki başlığın esas konusudur. Burada şunu belirtmek yeterlidir: Bradley için özgür fail, toplumsal ve tarihsel ilişkilerinden arındırılmış soyut bir özne değildir; eylemleri karakteriyle, karakteri benlik sürekliliğiyle, benliği ise daha geniş bir bütünle ilişkisi içinde anlam kazanan somut bir varlıktır. Bir sonraki başlıkta görüleceği üzere bu bütün, ilk aşamada toplumsal organizma içinde belirginleşir; ancak Bradley’nin ahlâk düşüncesi burada durmaz, ideal ahlâk ve dinî perspektife doğru genişler.

Dolayısıyla ikinci kısımda ele alacağımız Bradley’nin “durum” fikrini mevcut toplumsal düzenin sorgusuz kabulü olarak okumak da eksik kalacağından o, *Ideal Morality* denemesinde geliştirdiği düşünceyle, toplumsal görev anlayışını daha yüksek bir ideal benlik ufkuna taşımaktadır. Ahlâk, doğal ya da kötü benliğin basitçe bastırılması ve sadece toplumsal duruma ayak uydurulması da değildir; kötü veya dağınık enerjinin dönüştürülerek iyi iradenin gerçekleşmesine katılmasıdır. Bradley bu süreci şöyle anlatır: “Ahlâk, ideal benliğin konulması ve bu idealin iradede fiilî hale getirilmesi; aynı zamanda doğal ve kötü benliğin yok edilerek değil, dönüştürülerek gerçek dışı kılınmasıdır.”³⁶ Bu ifadelerde Bradley’nin ahlâk anlayışının, Aristoteles’in “energeia” kavramına açılan verimli bir zemine işaret ettiğini söyleyebiliriz.³⁷ Bradley’de ahlâkî irade, pasif bir uygunluk hali değil; benliğin kendi idealini gerçekleştirme yönünde işleyen dönüştürücü bir etkinliktir.

Bu bağlamda özgür irade, Bradley’de “seçeneklerden birini tercih etme” meselesinin ötesinde, benliğin kendisini hangi bütün içinde gerçekleştirdiği sorusuna dönüşmüş gözükmektedir. Kişi, arzularının toplamı olarak kaldığında parçalıdır; toplumsal görev içinde kendisini bulduğunda somut bir ahlâkî içerik kazanmakta ve ideal ahlâk düzeyinde ise mevcut toplumsal biçimleri aşan daha yüksek bir iyiye yönelmiş

³⁴ Bradley, *Ethical Studies*, 145-186.

³⁵ Bradley, *Ethical Studies*, 170.

³⁶ Bradley, *Ethical Studies*, 211.

³⁷ Aristoteles, *Metafizik*, 289.

olmaktadır. Bu nedenle Bradley'nin özgürlük anlayışı hem karakterin sürekliliğini hem de karakterin dönüşebilirliğini aynı anda düşünmeye imkân vermektedir. Fail, kendi geçmişinden, karakterinden ve toplumsal konumundan bağımsız değildir; fakat bu verili zemin içinde kendisini dönüştürme, daha yüksek bir iyiye yönelme ve kendi benliğini bütünlü ilişkisi içinde yeniden kurma kudretine sahiptir.

Bradley ahlâk ile din arasındaki ilişkiyi kurduğu diğer yazılarında ise özgür irade meselesinin dinî boyutunu belirginleştirmektedir. Çalışmamızın ilk bölümünde din-felsefe ilişkisini ele alırken değindiğimiz gibi, ona göre din ahlâkî hayatın yerine geçen dıșsal bir inanç sistemi değildir; ahlâkî idealin daha yüksek bir gerçeklik ufkunda kavranmasıyla ilgilidir. Din pratik bir yönelim biçimi olarak anlaşılmalı ve dünyadan bağımsızlaştığında ise artık dinî mahiyette yapacak hiçbir şey kalmamaktadır ve biçimsel bir kabuğa dönüşmektedir. Bradley, dinin pratiğini idealin “bende ve dünyada gerçekleştirilmesi” olarak tanımlamaktadır. Ona göre dinî görev ile ahlâkî görev arasındaki yakınlık da buradan doğar: “Dinin taşıdığı pratik içerik, devlet, toplum, sanat ve bilim gibi alanlardan gelir; bu alanlar ise ahlâkî dünyanın parçasıdır.³⁸ Böylece özgür irade, dinî bilinçte ahlâkî idealin fiilleşme alanına bağlanmaktadır. Kişinin dindar oluşu, ahlâkî eylemi otomatik biçimde teminat altına alan bir etiket gibi işlemez; din, ahlâkî idealin gerçeklik kazandığına duyulan inançla, iyi benliğin dünyada edimsel hale gelmesine yönelik bir bilinç biçimi olarak anlam kazanır. Dinî bilinçte ideal benlik artık sadece olması gereken değil, zaten gerçek olandır.³⁹ Burada ahlâkın sonsuz süreci ve çelişkisi sona erer. O bunu şu ifadeleriyle dile getirir:

“Hakiki din ile ahlâk arasında bir bağlantı olduğunu, üzerinde düşünme gereği duyduğumuzu herkes görmektedir. “Dindar” olup da ahlâkî davranmayan bir insan sahtekardır ya da dini sahte bir dindir. Bu durum başka alanlarda geçerli değildir. Bir filozof iyi bir filozof olabilir ama bütün olarak ele alındığında kötü, hatta ahlâksız bir insan olabilir; aynı şey bir sanatçı, hatta bir teolog için de geçerlidir. Bunların hepsi kendi alanlarında iyi olabilirler; fakat yine de “iyi insanlar” olmayabilirler. Buna karşılık, hakiki dinin ne olduğunu bilen hiç kimse, bütünüyle ahlâksız olan bir insanı dindar saymaz. Çünkü din sadece herhangi bir nesneyi, ne kadar yüce olursa olsun, bilmek ya da temaşa etmek değildir. Din yalnızca felsefe ya da sanat da değildir; çünkü salt görme değildir, yalnızca teorik bir etkinlik olarak ya da teorik yönü bakımından ele alınan bir şey değildir. Dinî bilinç bize şunu söyler: Bir insan, teorik etkinliğinin konusu din olduğu için dindar ya da daha dindar olmaz. Tıpkı ahlâkî bilincin bize, bir insanın yalnızca ahlâk filozofu olduğu için ahlâklı ya da daha ahlâklı olmayacağını söylemesi gibi. Din özünde bir yapıp-etmedir; üstelik ahlâkî nitelikte bir yapıp-etmedir. O, iyi benliğin gerçekleştirilmesini, yani fiile geçirilmesini içerir.”⁴⁰

Bradley bu pasajda din ve ahlâk ilişkisine dair görüşünü ifade etmesinin hemen ardından dindarlık ve ahlâklılık meselesine dair düşülmesi muhtemel bir yanılıgı konusunda kesin bir dille uyarılmaktadır:

“O halde ahlâkın din olduğunu mu söylemeliyiz? Kesinlikle hayır. Ahlâkta ideal mevcut değildir; sonsuza dek bir ‘olması gereken’ olarak kalır. Bizdeki veya dünyadaki gerçeklik kısmi ve yetersizdir. Hiç kimse bu gerçekliğin ideale cevap verdiğini, yani ahlâkî açıdan bakıldığında hem bizim hem de dünyanın olmamız gereken her şey olduğunu ve tam da olduğumuz şey olmamız gerektiğini söyleyemez. ...Din nedir sorusuna cevap olarak söylediğimiz tek şey, ahlâkın yanında dinin de varsa, bu “din” olmaktadır.”⁴¹

Dolayısıyla Bradley ahlâk ile dini özdeşleştirmemektedir. Ahlâkta ideal, çoğu zaman “olması gereken” olarak kalır; insanın ve dünyanın mevcut gerçekliği bu ideale bütünüyle karşılık vermemektedir. Din ise ahlâkî idealin yalnızca talep edilen bir şey olarak kalmadığı, daha yüksek bir gerçeklik ufkunda anlam

³⁸ Bradley, *Ethical Studies*, 297-298.

³⁹ Bradley, *Ethical Studies*, 285.

⁴⁰ Bradley, *Ethical Studies*, 280-281.

⁴¹ Bradley, *Ethical Studies*, 281.

kazandığı bilinç biçimidir. Bu nedenle Bradley’de din, ahlâkın basit bir uzantısı ya da ona dışarıdan eklenmiş bir yaptırım değildir. Din, ahlâkî bilincin kendi sınırını fark ettiği yerde, iyi benliğin gerçekleştirilmesine ilişkin daha kapsamlı bir bütünlük arayışı olarak belirmektedir. *Ethical Studies*’nin en sonunda, ahlâkın Tanrı ile birleşmesinde ve çelişkilerin ebediyen çözüldüğü ölümsüz aşk’ta (immortal Love) nihayete erdiği ifade edilmektedir.⁴² Din, ahlâktaki o soğuk yargıların yerini iman ve tanrı ile birlik hissine bırakmasıdır. Bradley burada kişinin kendi dar sınırlarından çıkıp mutlak gerçekliğin içinde kendini bulmasını bir tür deneyimsel bütünleşme olarak tarif etmektedir. Bradley, dinî tecrübeyi bireysel bir Tanrı’ya bağlılıktan ziyade, bireyin kendi dar sınırlarını aşarak mutlak hakikat ve ideal ile kurduğu ontolojik bir özdeşleşme olarak görmektedir.

Bu noktada Bradley açısından tanrı fikrini kısaca hatırlamamız gerekmektedir. İlk bölümde ilgili başlık altında ele aldığımız gibi Bradley’ye göre dinlerin Tanrı’sı bağıntısal-ilişkisel olduğu için sonsuz kişi (finite person) olarak nitelendirilmektedir. Ve Mutlak’ın görünümünden biridir. Oysa gerçek dinî bilinçte, klasik teizmin kişi tanrısından farklı olarak Tanrı kişi-üstü (supra-personel) bir mahiyet taşımaktadır. Dolayısıyla burada Tanrı ve insanın iki ayrı kişi olduğu fikrinin reddi söz konusu olmaktadır. Bradley Tanrı’yı insanın dışında ona emirler veren veya onu yargılayan ayrı bir kişi olarak görmeyi dinsizlik olarak nitelemektedir. Ona göre “Tanrı ve İnsanı” iki ayrı sonsuz-sonlu şahıs gibi düşünmek, aradaki birliği ve dolayısıyla dinin özünü bozmaktadır.

Sonuç olarak Bradley’de özgür irade, modern tartışmalarda sıkça görülen “belirlenmişlik” ve “belirlenimsizlik” karşıtlığının ötesinde, benliğin bütün içindeki kuruluşu üzerinden anlaşılmaktadır. Özgürlük, karakterden kopuk bir rastlantı alanı açmakla değil, karakterin ahlâkî olarak biçimlenmesiyle ilgilidir. Sorumluluk, eylemin faile ait oluşundan; eylemin faile ait oluşu ise benliğin iradi, toplumsal ve ideal yapısından doğmaktadır. Bu nedenle Bradley’nin özgür irade anlayışı, klasik teistik özgür irade savunmalarından farklı bir düzlemde işlemektedir. Tanrı’nın kötülüğe niçin izin verdiğini açıklamak yerine, ahlâkî failin nasıl mümkün olduğunu, benliğin hangi bütün içinde kendisini gerçekleştirdiğini ve ahlâkî idealin dinî bilinçte nasıl daha yüksek bir gerçeklik ufkuna taşındığını göstermeye yönelmektedir. Bu çerçevede özgür irade, Bradley’nin din ve ahlâk teorisinde, benliğin kendi sınırlılığını aşarak iyiye, toplumsal bütüne ve nihayet daha kapsamlı bir gerçeklik bilincine doğru yönelen edimsel hareketi olarak okunabildiğini söylememiz mümkündür.

2. Deneyimin Toplumsal İfadesi: Durumum ve Görevlerim Etiği

Bradley’nin ahlâk felsefesinde “durumum ve ödevlerim” düşüncesi, onun benlik, bütün, görev ve ideal ahlâk arasında kurduğu ilişkinin en belirgin kavşaklarından birini oluşturmaktadır. Bu ifade ilk bakışta bireyin toplumsal rolüne bağlı yükümlülüklerini anlatıyor gibi görünse de *Ethical Studies*’in bütünsel akışı içinde daha geniş bir anlam kazanmaktadır. Bradley burada kişinin toplum içindeki yerini ele almakla beraber, ahlâkî benliğin soyut bireysellikten çıkarak somut bir bütün içinde kendini bulma sürecini tartışmaktadır.⁴³ Dolayısıyla mesele basitçe “birey hangi görevleri yerine getirmelidir?” sorusuyla sınırlı kalmamakta; daha temelde, “benlik kendini hangi bütün içinde gerçekleştirebilir?” sorusuna açılmaktadır.

⁴² Bradley, *Ethical Studies*, 305.

⁴³ Bradley’de “benlik” (*self*), kişisel kimlikten çok ahlâkî kendini gerçekleştirme sürecinin öznesidir. “İrade” bu benliğin pratik yönünü, “karakter” ise iradenin eylem ve alışkanlıklar içinde kazandığı sürekliliği ifade eder. Bu nedenle Stern’in “kimlik temelli yükümlülük” ifadesindeki “kimlik”, Bradley’nin *self* kavramıyla özdeş değil, toplumsal rol ile ahlâkî yükümlülük arasındaki ilişkiyi açıklayan yorumlayıcı bir kategoridir. Bk. Bradley, *Ethical Studies*, Essay I, V, VI; Stern, “My Station and Its Duties”: Social-Role Accounts of Obligation in Green and Bradley”.

Bradley'nin bu soruya verdiği cevap, hazcılık ve soyut ödev ahlâkı eleştirileri üzerinden şekillenmektedir. Ona göre hazcılık, ahlâkî hayatı bireysel tatmin ve sonuç hesabına indirgediği için benliğin derinliğini kavrayamamaktadır. Buna karşılık “ödev için ödev” anlayışı, ahlâkî buyruğu içeriksiz ve biçimsel bir yasa hâline getirerek kişinin somut hayatıyla bağını zayıflatmaktadır. Bradley'nin “durumum ve ödevlerim” düşüncesi, bu iki yetersizliğe karşı geliştirilmiş bir ara uğrak olarak okunabilmektedir. Ahlâkî özne ne salt haz arayan birey ne de tarihsel ve toplumsal bağlarından arındırılmış soyut bir iradedir. O, belirli ilişkiler içinde kendini bulan ve görevlerini bu ilişkiler içinde anlamlandıran somut bir benliktir.

Bu çerçevede Bradley'de “bütün” kavramının dar anlamda toplumla sınırlanmadığını özellikle belirtmemiz gerekmektedir. Benzer şekilde “durum” da sadece statü, meslek ya da sosyal rol anlamına da gelmemektedir. Kişinin ailesi, toplumu, kurumları, dili, geleneği ve tarihsel çevresi içinde kazandığı somut yeri ifade etmektedir. Ona göre insan ahlâkî hayata boşlukta başlamamakta; kendisini her zaman belli ilişkilerin, beklentilerin ve yükümlülüklerin içinde bulmaktadır. “Ödev” de bu somut konumdan kopuk, genel ve soyut bir emir değildir. Bireyin ne yapması gerektiği, onun içinde bulunduğu ilişkiler ağıyla beraber belirginleşmektedir. Bradley'nin sosyal organizma düşüncesinde birey, kendini yalıtılmış bir atom olarak değil, daha geniş bir hayatın üyesi olarak kavradığında ahlâkî anlamda gerçeklik kazanmaktadır.

Stern'e göre “benim durumum ve görevlerim” ifadesi İngiliz idealizminin etik ve siyaset felsefesine bıraktığı en kalıcı miraslardan biri olmakla birlikte, çoğu zaman ayrıntılı biçimde çözümlenmeden bir slogan gibi kullanılmaktadır.⁴⁴ Stern, Bradley'nin bu kavramı yalnızca bireyin kimliğiyle açıklayan yorumları sorguladığını ileri süren çağdaş okumalardan biridir. Ve yine o Green ile Bradley arasındaki farkı yükümlülük teorileri bağlamında kurmaktadır.

Bu noktada ahlâkî yükümlülüğün kaynağına dair üç temel modelden söz etmek mümkündür. İlk model, özdeşleştirici ya da kimlik temelli yükümlülük anlayışıdır. Buradaki “kimlik” ifadesi, Bradley'nin benlik kavramıyla özdeş değildir; daha çok bireyin belirli toplumsal rolleri kendini tanımlama biçimi hâline getirmesini anlatır. Bu yaklaşıma göre kişi, belirli bir rolü kendi kimliğinin kurucu unsuru olarak gördüğü için o role uygun davranmakla yükümlü hisseder. “Ben bir anne/babayım”, “ben bir yurttaşım”, “ben bir akademisyenim” gibi pratik kimlikler, kişiye bazı ödevler yüklemektedir. Bu çizginin çağdaş temsilcilerinden biri olarak Christine Korsgaard'ı burada zikredebiliriz; Korsgaard'ın pratik kimliği, kişinin hayatını yaşamaya ve eylemlerini üstlenmeye değer kılan tanımlama olarak gördüğünü söyleyebiliriz.⁴⁵ Bu modelde yükümlülük, çoğu zaman kimlik kaybı tehdidine verilen bir tepki biçiminde anlaşılmaktadır. Stern'e göre Green ve Bradley'nin bu modele yerleştirilmesi yaygın bir eğilimdir; fakat bu sınıflandırma her iki düşünürün ahlâk teorisini de tam olarak karşılamamaktadır.

İkinci model Kantçı hibrit yükümlülük anlayışıdır. Bu modelde ahlâkî yükümlülük, dışsal bir buyurucudan değil, insan iradesinin yapısından doğmaktadır. İnsan iyi olanı kavrayabilmekte; fakat arzuları, eğilimleri ve zaafı onu bu iyiden uzaklaştırabilmektedir. Bu nedenle iyi, insana bir zorunluluk, bir “yapmalısın” olarak görünmektedir. Kant, yükümlülüğü kutsal irade ile insan iradesi arasındaki ayrımla açıklamaktadır. Kant'ın kutsal irade ile insan iradesi arasında kurduğu ayrımın bu noktada belirleyici olduğunu vurgulamamız gerekmektedir. Kutsal irade bakımından imperatiften söz edilemez; çünkü böyle bir irade zaten iyiyile tam uyum içindedir. Kant'ın bunu şu pasajında ifade etmektedir: “Mükemmel bir irade, nesnel

⁴⁴ Robert A. Stern, “‘My Station and Its Duties’: Social Role Accounts of Obligation in Green and Bradley”, *The Impact of Idealism: Volume 1, Philosophy and Natural Sciences*, ed. Karl Ameriks (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 299-300.

⁴⁵ Korsgaard'ın pratik kimlik ve yükümlülük ilişkisine dair görüşleri için bk. Christine M. Korsgaard, *The Sources of Normativity* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 101-102.

yasalar altında olurdu, ancak zorunlu kılınmış olarak temsil edilemezdi... Hiçbir zorunluluk (imperatif) kutsal irade için geçerli değildir.”⁴⁶ Kant’a göre, yükümlülük insanın ahlâkî kusurluluğundan kaynaklanır ve eğilimler ile akıl arasındaki çatışmada bu kusurlardandır. Stern’e göre Green bu çizgiye daha yakındır. Green’de ahlâk, bireyin kendi kapasitesini gerçekleştirilmesiyle ilgilidir; fakat bu gerçekleşme toplumsal ilişkilerden bağımsız biçimde düşünülmez. Yine de yükümlülüğün kaynağı, toplumun buyurucu otoritesinden çok, kişinin iyiye ilişkin rasyonel kavrayışında ve kendini gerçekleştirme idealinde aranır.⁴⁷

Üçüncü model ise toplumsal buyruk teorisidir. Hegelci çizgiye yakın bu anlayışta yükümlülük, bireyin içinde yer aldığı etik/toplumsal bütünü otoritesiyle açıklanmaktadır. Hegel’in, *Philosophy of Right*’ın (Sittlichkeit) bölümünde geliştirdiği düşünceye göre etik hayat, bireyin öznel tercihinden ibaret olmayıp, aile, sivil toplum ve devlet gibi kurumsal formlar içinde somutlaşan rasyonel bir düzendir. Bu düzende yükümlülükler bireye dışsal ve yabancı talepler olarak görünmez; çünkü birey zaten bu toplumsal hayatın bir parçasıdır.⁴⁸ Bununla birlikte Stern, burada önemli bir noktaya işaret eder; toplumun her fiilî talebi kendiliğinden ahlâkî yükümlülük doğurmaz. Hegelci bağlamda toplumsal buyruğun meşruiyeti, onun rasyonel etik topluluk içinde anlam kazanmasına bağlıdır.⁴⁹

Bradley’nin konumu, bu ayırım dikkate alındığında daha açık hâle gelir. Stern’e göre Bradley, Green’den farklı olarak Hegel’e daha yakın bir çizgide yer alır; ahlâkî görevin somut içeriğini bireyin toplum içindeki rol, ilişki ve işlevlerinde temellendirir. Bununla birlikte bu okuma, Bradley’nin görevi doğrudan kişisel kimliğe indirgeyen bir yükümlülük teorisi savunduğu anlamına gelmez. Stern, Green ve Bradley’nin çoğu zaman “kimlik temelli yükümlülük” görüşünü savunuyormuş gibi okunduğunu belirtir. Buna göre bireyin belirli bir role sahip olması, o rolün kimliğini kurduğu ölçüde ona ahlâkî yükümlülük yükler. Oysa Stern’in yorumunda Green, Kantçı unsurlar taşıyan karma bir modele; Bradley ise Hegelci toplumsal buyruk teorisine daha yakındır.⁵⁰ Bu ayırım, Bradley okuması açısından önemlidir; çünkü onu kaba bir “toplum ne derse ahlâk odur” çizgisine indirgmeden, bireyin benliği, toplumsal rolü, iradesi ve daha yüksek ahlâkî ideal arasında kurduğu gerilimi göstermeye imkân verir. Bradley’nin *Ahlâk İncelemeleri*, bu nedenle onun çalışmalarının en Hegelci metni olarak değerlendirilebilir.

Bradley’nin Kantçı içsel çatışma modeline yönelttiği eleştiri de burada anlam kazanmaktadır. Ona göre dualist ahlâk teorisinde emreden irade ile itaat eden irade birbirinden ayrıldığında, gerçek anlamda bir ahlâkî zorunluluk kurmak güçleşir. Bradley, bir buyruğun bir irade tarafından başka bir iradeye yöneltildiği ve ikinci irade tarafından yerine getirilmesi gerektiği varsayımının sahici bir zorunluluk üretmediğini söyler; çünkü burada emredilen irade ile eyleyen irade arasında kopukluk meydana gelmektedir.⁵¹ Bu eleştiri, onun ahlâkî soyut bir yasa formu üzerinden değil, somut hayatın içinde işleyen bir bütünlük ilişkisiyle düşündüğünü göstermektedir.

Stern’in Green ile Bradley arasında yaptığı ayırım, ahlâkî iyinin ve insanın gerçek tatmininin nerede aranacağı sorusuyla da ilgilidir. Green açısından insan eylemi, sıradan arzu tatminiyle açıklanamayacak kadar derin bir yapıya sahiptir. Kişi, kendi iyisi ve kendini gerçekleştirme fikriyle hareket eder; ancak bu

⁴⁶ Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, ed. Jens Timmermann, çev. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 414.

⁴⁷ Stern, “‘My Station and Its Duties’: Social Role Accounts of Obligation in Green and Bradley”, 308-311.

⁴⁸ Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Elements of the Philosophy of Right*, ed. Allen W. Wood, çev. H. B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), par. 148.

⁴⁹ Stern, “‘My Station and Its Duties’: Social Role Accounts of Obligation in Green and Bradley”, 305-307.

⁵⁰ Stern, “‘My Station and Its Duties’: Social Role Accounts of Obligation in Green and Bradley”, 311-315.

⁵¹ Bradley, *Ethical Studies*, 146-147.

ideal henüz tam gerçekleşmediği için ona bir zorunluluk biçiminde görünür. Stern bu nedenle Green'i Kantçı çizgiyi idealist bir tarzda yeniden yorumlayan düşünür olarak konumlandırır.⁵² Bradley'de ise vurgu daha somut bir yöne kaymaktadır. *Ethical Studies*'in diyalektik akışı içinde Bradley önce hazcılığı, ardından soyut ödev ahlâkını tartışmakta; daha sonra "my station and its duties" aşamasına geçmektedir. Bu aşamada birey, soyut bir varlık olarak değil, toplumsal organizmanın üyesi olarak anlaşılır. Kişi görevlerini kendi toplumsal konumu içinde bulmaktadır.

Bradley'nin bu noktadaki "Kişi, sosyal organizmadaki organ olarak işlevini, konumunu ve görevlerini bulduğunda kendisini de bulmuş olur."⁵³ ifadesi önemlidir. Bu ifade, "durumum ve ödevlerim" öğretisinin niçin ahlâkî benliğin somutlaşması açısından merkezi olduğunu göstermektedir. Burada evrensel olan, zihnin boş bir formu olmaktan çıkar; gerçek hayatın ayrıntılarına nüfuz eden yaşayan bir ilke hâline gelir. Böylece başıboş arzular ile katı bir zorunluluk arasındaki gerilim, toplumsal hayatın somut dokusu içinde bir ölçüde aşılacaktır.⁵⁴

Bu bağlamda Stern'in ısrarla belirttiği gibi, "my station and its duties" Bradley'nin nihai etik sistemi olarak görülmemelidir. Bu öğreti, *Ethical Studies* içinde önemli bir aşamadır; fakat eserin son sözü değildir. Bradley'nin bireyin kimliğinin toplumsal role bağlı olduğunu gösteren pasajları, özdeşleştirici bir yükümlülük teorisi kurmak için değil, toplumsal buyruk teorisine yöneltilebilecek itirazları karşılamak için kullanılmaktadır.⁵⁵ Sözelimi "devlet bir efsanedir, gerçekte bireylerin toplamından başka bir şey değildir" şeklindeki itiraza karşı Bradley, bireyin toplumsal organizmadan bağımsız düşünülemediğini savunur. "Öz-gerçekleşme toplumsal üyelik gerektirmez" iddiasına karşı ise insanın sosyal bir varlık olduğunu, saf birey fikrinin teorik bir yanılsama olduğunu belirtir. Devletin veya toplumun otoritesinin özgürlüğü ortadan kaldırdığı itirazına karşı da bireyin toplumsal bütünlükle özsel bağını vurgular.⁵⁶

Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Bradley'nin bireyin sosyal varlık olduğunu vurgulaması, yükümlülüğü sadece kişinin kendi kimlik duygusundan çıkardığı anlamına gelmemektedir. Bu vurgu, daha çok bireycilik karşıtı argümanın bir parçasıdır. Bradley, insanın kendi gerçekliğini yalıtılmış bir atom olarak bulabileceği varsayımını reddetmektedir. Kişi kendi "durum"unu, yani somut konumunu bulduğunda, aynı zamanda görevlerinin alanını da bulmaktadır. Bu nedenle toplum fikri, ahlâkî buyruğun zemini olarak korunmakta; fakat bu zemin, mevcut düzenin her talebini ahlâkî olarak onaylayan bir ilkeye dönüştürülmemektedir.

Tam da bu nedenle "Bradley'de ahlâk bireyin toplumsal rolüne indirgenmektedir" şeklindeki yaygın kabul dikkatle sınırlandırılmalıdır. Bradley'de toplumsal görev, benliğin bütünlükle ilişkisini açığa çıkaran ilk somut alandır; ancak bu bütün, *Ethical Studies*'in ilerleyen diyalektiğinde daha yüksek bir ideal ahlâk ve nihayet dinî perspektif yönünde genişlemektedir. Bir önceki başlıkta özgür irade ve benliğin bütün içindeki anlamı tartışılırken gösterildiği üzere, Bradley için irade soyut bir seçme gücü olarak ele alınmamaktadır. Bradley'ye göre "Hiçbir şey bir iyi irade kadar iyi değildir."⁵⁷ O, ahlâkî mükemmelliği tartışırken ve

⁵² Stern, "My Station and Its Duties": Social Role Accounts of Obligation in Green and Bradley", 308-311.

⁵³ Bradley, *Ethical Studies*, 148.

⁵⁴ Bradley, *Ethical Studies*, 147-148.

⁵⁵ Stern, "My Station and Its Duties": Social Role Accounts of Obligation in Green and Bradley", 317-321.

⁵⁶ Bradley, *Ethical Studies*, 166.

⁵⁷ Bradley, *Ethical Studies*, 129.

başarısızlığın bile ahlâkî olarak başarıya eşdeğer olabileceği inancına değinirken bu ilkeyi bir maksim olarak yinelemektedir.⁵⁸

Kişi zaten bir ilişkiler bütünü içinde bulunduğu için ahlâkî eylem de bu bütün içinde anlam kazanmaktadır. Bu başlıkta ise aynı meselenin yükümlülük boyutu açığa çıkmaktadır: failin sorumlu oluşu, onun somut görevlerle ve toplumsal-etik hayatla ilişkisi içinde derinleşmektedir. Birey, bu sonsuz bütünü ancak toplumun (sosyal organizmanın) bir üyesi olarak, yani kendi konumu ve görevlerini yerine getirerek gerçekleştirebilir. Bradley, sonsuz kavramını sonu olmayan bir sayı dizisi olarak değil, kendi içine kapalı, çelişkisiz ve tam bir sistem (bir daire gibi) olarak tanımlamaktadır.⁵⁹

Çağdaş Bradley yorumcularından Dina Babushkina'nın yorumu da bu noktada dengeleyici bir katkı sunmaktadır. Ona göre Bradley'de “durumum ve ödevlerim” ifadesi tek katmanlı bir kavram değildir. Kimi yerde Hegelci anlamda etik hayatı, kimi yerde toplumsal rollerden doğan konumsal görevleri, kimi yerde ise ideal ahlâk bakımından yeniden değerlendirilmesi gereken yükümlülükleri ifade etmektedir.⁶⁰ Bu nedenle Bradley'nin konumsal ödevi doğrudan ahlâkî ödevle özdeşleştirdiği söylenemez. Bir toplumsal rolün doğurduğu görev, ancak ideal bakış açısından gerekçelendirildiğinde gerçek ahlâkî değer kazanmaktadır. Bu uyarı, Bradley'nin toplum anlayışını mevcut düzenin kutsanması gibi okumayı engellemektedir.

Bu çerçevede Bradley'de sanat, bilim ve ideal ahlâk gibi alanlarda toplum tarafından doğrudan dayatılamayacak görevlerden söz ederken, ahlâkî deneyimin daha kuşatıcı bir tatmin ve bütünlük talebine doğru yöneldiğini göstermektedir. Bradley'ye göre kendini gerçekleştirme, bireyin sadece rastgele arzularını tatmin etmesi değil, kendisini “sonsuz bir bütün” (infinite whole) olarak gerçekleştirmesidir.⁶¹ Bu nedenle görev fikri, bireyin toplumsal aidiyetini açıklamakla beraber, benliğin daha geniş bir gerçeklikle ilişki kurma çabasını da sezdirmektedir.

Bradley'nin ahlâk anlayışı “kendini gerçekleştirme” kavramı açısından ifade edilen bir tür yetkinlikçi ahlâk açıklamasıdır. “Durumum ve ödevlerim” düşüncesi de bu kendini gerçekleştirme fikrine somutluk kazandırmaktadır. Bradley, her kişinin toplum içinde bir yer ve işleve sahip olduğunu kabul eder; kişinin ödevleri de yaşamdaki durumuyla ilişkilidir. Bu nedenle bireyin kendini gerçekleştirmesi toplumdan bağımsız düşünülemez.⁶² Bradley'nin şu pasajı bu noktayı açık biçimde ortaya koymaktadır: “Biz sosyal organizmanın bir organı olarak durumumuzu ve ödevlerini, işlevimizi bulduğumuzda kendimizi bulduk.”⁶³

Bu pasaj, Bradley'nin ahlâk anlayışında toplumun niçin merkezi bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Ancak burada toplum, bireyin üzerinde duran dışsal bir baskı aygıtı gibi düşünülmemelidir. Bradley'nin sosyal organizma kavramı, bireyin kendi hakikatini yalnız başına tamamlanmış bir öz olarak taşıdığı varsayımını reddeder. İnsan başkalarıyla ilişkileri, kurumlar, gelenekler, dil, ortak iyi fikri ve tarihsel aidiyetler içinde kendini bulmaktadır. Bu yüzden “durumum”, fiilen bulunduğum yerden daha fazlasını

⁵⁸ Bradley, *Ethical Studies*, 60.

⁵⁹ Bradley, *Ethical Studies*, 71.

⁶⁰ Dina Babushkina, “Bradley ‘My Station and Its Duties’ and Its Moral Significance”, *Zeitschrift für Ethik und Moralphilosophie* 2/2 (2019), 196.

⁶¹ Bradley, *Ethical Studies*, 68.

⁶² Koç, “Bradley Etiği”, 12.

⁶³ Bradley, *Ethical Studies*, 148.

ifade eder; varoluşunun ilişki içinde kazandığı somut belirlenimdir. “Ödevlerim” ise bu belirlenimin ahlâkî dile gelişidir.

Bu nokta Bradley’nin ahlâk felsefesini din felsefesiyle ilişkilendirmek açısından belirleyicidir. “Durumum ve ödevlerim” düşüncesi dinin kendisi değildir; fakat dinî tecrübenin üzerinde yükseleceği ahlâkî zemini hazırlamaktadır. Birey burada kendi özel arzularının ötesinde bir bütüne ait olduğunu fark eder. Toplumsal görev, benliğe kendi dışına çıkmayı, ortak iyi içinde yer almayı ve kendini daha geniş bir düzenle ilişkilendirmeyi öğretmektedir. Bradley’nin genel metafizik ufku dikkate alındığında bu bütün toplumla tüketilemez. Toplum, benliğin kendini aşmasının ilk somut alanıdır; nihai bütünlük ise daha yüksek bir metafizik düzeyde düşünülmektedir. Bradley’ye göre en yüksek iyi kendini gerçekleştirir.⁶⁴

Bu nedenle Bradley’de ahlâktan dine geçiş, ahlâkî hayatın iptali anlamına gelmez; ahlâkın kendi sınırını fark etmesiyle ilgilidir. Ahlâk kişiye görev, sorumluluk ve toplumsal aidiyet kazandırmaktadır; fakat insanın tamamlanma ihtiyacını tümüyle karşılayamamaktadır. Benlik toplumsal bütün içinde kendini bulsa da burada son huzuruna erişemez. Tam da bu noktada din, ahlâkî hayatın açığa çıkardığı eksiklik ve bütünlük arayışının daha derin bir ifadesi hâline gelmektedir. Bradley açısından din, kurumsal inançlar veya doktrinler toplamına indirgenemeyecek kadar pratik ve varoluşsal bir anlam taşır; sonlu benliğin daha kuşatıcı bir gerçeklikle ilişki kurma çabasını ifade eder.

Böylece “durumum ve ödevlerim” fikri, Bradley’nin ahlâk felsefesinde çift yönlü bir işleve sahip olmaktadır. Bir yandan bireyi soyut bireycilikten çıkararak toplumsal ve tarihsel bir varlık olarak konumlandırmakta; diğer yandan toplumsal ahlâkın sınırlarını göstererek ideal ahlâk ve dinî-metafizik bütünlük arayışına alan açmaktadır. Bu nedenle söz konusu kavram, salt etik bir görev formülü olarak görülmemelidir. Bradley’nin benlikten topluma, toplumdan ideale, idealden dine doğru ilerleyen düşünce hareketinde “durumum ve ödevlerim”, ahlâkî deneyimin toplumsal yüzünü ve dinî ufka açılan geçiş noktasını birlikte taşıyan merkezi bir dönemeç olarak okunmalıdır.

SONUÇ

Bradley’nin din-ahlâk ilişkisine dair düşüncesi, onun bütüncül metafizik sistemi içinde anlam kazanan ve felsefe tarihinde özgün bir yere sahip olan bir yapıda olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada görüldüğü üzere Bradley, ne klasik teizmin Tanrı buyruğu etiği çizgisinde dinin ahlâkın temeli olduğunu savunur, ne de aydınlanma geleneğinin ahlâkî dinden bağımsız özerk bir alan olarak konumlandırılan yaklaşımını benimser. Onun düşüncesi, bu iki ucun ötesinde, din ile ahlâk arasındaki ilişkiyi ontolojik bir zeminde ve diyalektik bir hareket içinde kavrar.

Bradley’nin sisteminde belirleyici olan, görünüş ile gerçeklik arasındaki ayrımdır. Din ve ahlâk, sonlu bilincin Mutlak karşısındaki yönelim biçimleri olarak görünüş alanına aittir; ancak bu görünüş olma hâlleri, onların hakikat değerini yok etmez. Ahlâk, benliğin toplumsal ilişkiler, görevler ve ideal bütünlük içinde kendini gerçekleştirme çabası olarak belirirken; din, bu ahlâkî çabanın sonluluk, eksiklik ve tamamlanma arzusu içinde daha derin bir anlam ufkuna açıldığı pratik ve iradî bilinç biçimi olarak kendini gösterir. Bu ilişkide ahlâk, dinî bilincin dünyadaki somut görünümünü taşır; din ise ahlâkî çabayı Mutlak ufkunda anlamlandırılan ve sonlu benliğin bütünlük arayışına yön veren bir tecrübe alanı olarak açığa çıkmaktadır.

⁶⁴ Bradley, *Ethical Studies*, 59.

Bradley'nin özgür irade ve ahlâkî sorumluluk tartışması, onun benlik anlayışından bağımsız düşünülemez. Özgürlük, karakterden kopuk rastlantısal bir seçim imkânı olmadığı gibi, mekanik bir nedensellik zincirinin pasif ürünü de değildir. Aksine özgürlük, benliğin kendi idealini eylemde gerçekleştirmesi, karakterini ahlâkî olarak biçimlendirmesi ve bu biçimlenme sürecinde fail olarak etkin bir konum almasıdır. Sorumluluk ise eylemin faile ait oluşundan, yani eylem ile karakter arasındaki rasyonel bağdan doğar. Bradley burada modern özgür irade tartışmalarının çoğu zaman düştüğü ikilemi aşar: Ne determinizm ne de indeterminizm, sıradan ahlâk bilincinin sorumluluk anlayışını tatmin edici biçimde açıklayabilir; çünkü her ikisi de iradeyi ya rasyonel içerikten yoksun bırakır ya da faili mekanik bir sürece indirger. Oysa Bradley'de özgür irade, benliğin kendi varoluşunu, ilişkilerini ve yükümlülüklerini bilinçli biçimde üstlenerek daha bütünlüklü bir hale gelmesidir.

“Durumum ve görevlerim” etiği, bu özgürlük anlayışının toplumsal ve pratik ifadesini oluşturur. Bradley'de benlik, yalıtılmış bir özne olarak değil, aile, toplum, kurumlar, tarih ve gelenek içinde şekillenen somut bir varlık olarak anlaşılır. Bu nedenle ahlâkî hayat, bireyin içinde bulunduğu ilişkiler ağıyla birlikte düşünülme zorundadır. Birey, kendi konumu içinde görev üstlenir, fakat bu görevlerin ahlâkî anlamı ancak daha geniş bir bütünle ilişkisi içinde kavranır. Bradley bu noktada hem hazcılığın benliği parçalı arzulara indirgeyen yaklaşımına hem de Kantçı biçimciliğin ahlâkî içeriksiz bir yasa formuna dönüştüren anlayışına karşı çıkar. Ona göre ahlâkî benlik, bireysel yönelim ile evrensel bütünlüğün, kişisel karakter ile daha geniş ahlâkî hayatın kesiştiği yerde oluşur. Ancak bu bütün, toplumsal düzenin sorgusuz kabulü değildir; aksine toplumsal görev anlayışı, ideal ahlâk düzeyinde daha yüksek bir iyiye yönelişle aşılır ve dinî bilinçte nihai anlamına kavuşur.

Bradley'nin din anlayışını belirleyen en temel özellik, dinin pratik ve iradî mahiyetidir. Din, teorik bir bilgi alanı olarak felsefenin konusu olmaktan çok, ahlâkî idealin gerçekleştirilmesine yönelik aktif bir bilinç biçimidir. Bradley burada İngiliz idealizminin bütünlük fikrini sürdürmekle birlikte, din ile felsefeyi açıkça ayırır. Felsefe Mutlak'ı kavramsal düşünce düzeyinde anlamaya yönelirken, din sonlu benliğin irade, duyu, bağlılık ve pratik hayat içinde Mutlak'a yönelme biçimi olarak belirir. Bu ayrım, din-ahlâk ilişkisini anlamak bakımından belirleyicidir: Din, ahlâkın karşılaştığı çelişkileri ve eksiklikleri aşan, ahlâkî idealin yalnızca “olması gereken” olarak kalmadığı, daha yüksek bir gerçeklik ufkunda anlam kazandığı bilinç düzeyidir. Ahlâkta ideal sonsuza dek bir “olması gereken” olarak kalırken, dinî bilinçte bu ideal zaten gerçek olandır. Bu nedenle Bradley'de din, ahlâkın basit bir uzantısı ya da ona dışarıdan eklenmiş bir yaptırım değil, ahlâkî bilincin kendi sınırını fark ettiği yerde, iyi benliğin gerçekleştirilmesine ilişkin daha kapsamlı bir bütünlük arayışı olarak belirir.

Bradley'nin düşüncesinin çağdaş felsefe açısından taşıdığı önem, kuşkusuz onun din ile ahlâk arasındaki ilişkiyi indirgemeci olmayan, ontolojik ve diyalektik bir zeminde kavrayabilmesinde yatmaktadır. O ne dini ahlâka indirger ne de ahlâkî dine; her iki alanı da sonlu bilincin Mutlak karşısındaki farklı yönelim biçimleri olarak ele alır. Bu yaklaşım, günümüz din felsefesinde sıkça karşılaşılan iki temel eğilime -ya dinin ahlâkın dışsal bir yaptırımı olarak görülmesi ya da ahlâkın dinden bütünüyle bağımsız özerk bir alan olarak konumlandırılması- karşı dengeli bir alternatif sunar. Bradley'de din ve ahlâk, birbirine dışsal otoriteler olarak değil, aynı ahlâkî ve ruhsal bütünlüğün birbirini tamamlayan iki boyutu olarak anlaşılır.

Sonuç olarak Bradley, ahlâkın dinî bilincin pratik görünümünü taşıdığını, dinin ise ahlâkî çabayı Mutlak ufkunda derinleştiren bir yönelim alanı olarak açığa çıktığını göstermiştir. Bu bütüncül yaklaşım, insanın hem değerler dünyasıyla hem de aşkınlık fikriyle kurduğu bağı tek bir felsefi perspektif içinde anlamlandırmaya çalışır. Bradley'nin din-ahlâk ilişkisine dair öğretisi, ne salt bir etik teorisi ne de teolojik bir sistemdir; o, insanın sonluluk bilinci içinde kendi bütünlüğünü arayışının, toplumsal varoluşunun ve nihai gerçeklikle kurduğu ilişkinin felsefi bir serimlemesidir. Bu serimleme, günümüzde din-ahlâk

tartışmalarının çoğu zaman düştüğü dar kalıpları aşan, her iki alanı da insan tecrübesinin zenginliği içinde konumlandırmaya çalışan özgün ve kapsamlı bir felsefi yaklaşım olarak değerlendirilebilir.

KAYNAKÇA

- Akdağ, Özcan. Din Felsefesi. Kayseri: Kimlik Yayınevi, 2023.
- Akdağ, Özcan. Kötülük Problemi. Kayseri: Kimlik Yayınevi, 2021.
- Akdağ, Özcan. Kötülük Problemi ve Özgür İrade Savunması. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
- Allard, J.W. The Logical Foundations of Bradley's Metaphysics: Judgment, Inference, and Truth. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Aristoteles. Metafizik. çev. Y. Gurur Sev. İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2021.
- Babushkina, Dina. "Bradley 'My Station and Its Duties' and Its Moral Significance". Zeitschrift für Ethik und Moralphilosophie 2/2 (2019), 195-211.
- Bradley, F. H. Appearance and Reality. London: Oxford University Press, 1899.
- Bradley, F. H. Essays on Truth and Reality. London: Clarendon Press, 1914.
- Bradley, F. H. Ethical Studies. London: Oxford University Press, 1927.
- Bradley, F. H. The Principles of Logic. London: Kegan Paul, Trench & Co., 1883.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Elements of the Philosophy of Right. ed. Allen W. Wood. çev. H. B. Nisbet. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Kant, Immanuel. Groundwork of the Metaphysics of Morals. ed. Jens Timmermann. çev. Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Koç, Emel. "F. H. Bradley Etiği: 'Durum ve Ödevleri'". The Journal of Academic Social Science 67/67 (2024), 12-24.
- Korsgaard, Christine M. The Sources of Normativity. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Mander, W. J. "Bradley's Philosophy of Religion". Religious Studies 31 (1995), 285-301.
- Stern, Robert A. "'My Station and Its Duties': Social Role Accounts of Obligation in Green and Bradley". The Impact of Idealism: Volume 1, Philosophy and Natural Sciences. ed. Karl Ameriks. 299-322. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Wollheim, Richard. F. H. Bradley. Harmondsworth: Penguin, 1969.